

User Manual Website KOPAMAS

Website Kopamas Charter yang digunakan oleh admin berfungsi untuk mengelola data pesanan, data kendaraan, data pengemudi dan jadwal penjemputan penumpang.

I. Link Website

<https://kopamas-carter.pptik.id/>

II. Tampilan Website

1. Halaman Website Admin

Dashboard admin yang digunakan untuk mengelola data pesanan, kendaraan, pengemudi dan jadwal penjemputan penumpang.

2. PESANAN

Admin website mengatur pesanan yang masuk dari calon penumpang, memberikan harga untuk penawaran yang akan di konfirmasi kepada calon penumpang, setelah itu admin akan memilihkan driver yang tersedia.

No	Telp	Tujuan	Titik Jemput	Tanggal	Status	Harga	Akai
1	+6282283198216	Trana Studio Mall, #289, Maleer Indah I, Maleer, Batununggal, Bandung, West Java, 40273, Indonesia	Lingkar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	19-01-2023 13:35	Menunggu Konfirmasi	Rp. 0	Terima Tolak
2	+6282283198216	Igipangan Teris Oesat, Tomon Oesat, Citarum, Bandung Wetan, Bandung, West Java, 40116, Indonesia	Jalan Pelajar Pejajar 45, Lingkar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	19-01-2023 13:34	Menunggu Konfirmasi Usar	Rp. 20,000	
3	+6282283198216	Jalan Gagak, Sukoleuyu, Cibisurung Kaler, Bandung, West Java, 40133, Indonesia	Jalan Pelajar Pejajar 45, Lingkar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	19-01-2023 11:30	Selesai	Rp. 50,000	
4	+6282283198216	Karees Sapuron, Samoja, Batununggal, Kel. Samoja, West Java, 40273, Indonesia	Lingkar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	28-12- 2022 15:10	Selesai	Rp. 25,000	
5	+6282283198216	Yogy, Jalan Maleer II, Maleer, Batununggal, Bandung, West Java, 40274, Indonesia	Lingkar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	28-12- 2022 15:08	Batal	Rp. 0	

KOPAMAS
Pesanan Kendaraan Pengemudi Jadwal Peta Profil Logout

Simpun Tolak

No	Nama PO	No Plat	Nama Pengemudi	No. Telp	KM	Status	Akai
1	PT. LSKK	BE 1915 AT5	Muhammad Riki Fahriza	+628571132002	5767800.438	Tolak Aktif	Pilih
2	KOPAMAS	D 1953 BK	Bryan Saputra	+6282283198216	24656.284	Tolak Aktif	Pilih
3	KOPAMAS	D 1923 AE	Muhammad Riki Fahriza	+628571132002	0.000	Aktif	Pilih

3. KENDARAAN

Menampilkan data kendaraan yang sudah dipasang GPS, disini pun menampilkan jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan tersebut.

No	PLAT ID	Nama PO	Imei GPS	No GPS	KM	Trayek
1	D 1948 AY	KOPAMAS	353327023124720	089517874244	52271.852	CIMINDI - Sederhana
2	D 1978 BS	KOPAMAS	353327023124688	089517874246	77005.667	CIMINDI - Sederhana
3	D 1990 AV	KOPAMAS	353327023109812	089517874245	53600.447	CIMINDI - Sederhana
4	D 1910 DB	KOPAMAS	353327023112519	089517874241	76811.332	CIMINDI - Sederhana
5	D 1910 DB	KOPAMAS	353327023112519	089517874241	0.001	CIMINDI - Sederhana
6	D 1932 DB	KOPAMAS	353327023119568	089517874246	3462.853	CIMINDI - Sederhana
7	D 1958 DB	KOPAMAS	353327023128820	81431961407	0.000	
8	D 1973 BD	KOPAMAS	353327023131683	81431919106	0.000	
9	D 1914 DB	KOPAMAS	353327023131378	81431961020	0.000	
10	D 1908 CJ	KOPAMAS	353327023129091	81431918906	0.000	
11	D 1996 BS	KOPAMAS	353327023129018	81431962169	0.000	
12	D 1904 DB	KOPAMAS	353327023126220	81431968217	0.000	
13	-D 1903 AD	KOPAMAS	353327023124367	81431917472	0.000	
14	D 1996 AC	KOPAMAS	353327023126048	81431916626	0.000	
15	D 1928 DB	KOPAMAS	353327023126832	81431919199	0.000	

4. PENGEMUDI

Menunjukkan list data pengemudi yang ada serta menunjukkan status pengemudi tersebut, apakah sedang aktif atau tidak aktif dan juga sedang sibuk yang berarti sedang menerima pesanan.

Nama PD	No Plat	Nama Pengemudi	No. Telp	Status
KOPAMAS	D 1977 BR	Aceng	+6289532581879	Sibuk
KOPAMAS	D 1919 BF	Aceng	+6289532581879	Tidak Aktif
KOPAMAS	D 1910 DB	Admin	+6281222177060	Aktif
KOPAMAS	D 1978 BS	Reyhan	+6281234501560	Aktif
KOPAMAS	D 1910 AV	Ial	+6281222176712	Aktif

5. JADWAL

Data penjemputan penumpang akan terlihat disini, dimana terdapat status yang menunjukkan sudah sampai mana proses carter yang dilakukan.

No	No Plat	Kd GPS	Alamat Jemput	Alamat Tujuan	Tanggal	Status	Aksi
1	D 1923 AE	353327023124044	Jalan Pelajar Pejuang 45, Lingskar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	Iapangan Tennis Oesat, Taman Oesat, Citarum, Bandung Selatan, Bandung, West Java, 40116, Indonesia	19-01-2023 - 13.34	Driver Menjemput	Antar
2	D 1923 AE	353327023124044	Jalan Pelajar Pejuang 45, Lingskar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	Jalan Gagak, Sukakuyu, Cibeunying Kaler, Bandung, West Java, 40133, Indonesia	19-01-2023 - 11.30	Selesai	Selesai
3	D 1923 AE	353327023124044	Lingskar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	Karees Sapuran, Sarnaja, Batununggal, Kel. Sarnaja, West Java, 40273, Indonesia	28-12-2022 - 15.10	Selesai	Selesai
4	D 1923 AE	353327023124044	Lingskar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	Trans Studio Bandung, Jalan Cibangkong Lor, Maleer, Batununggal, Bandung, West Java, 40274, Indonesia	28-12-2022 - 16.00	Selesai	Selesai
5	D 1924 DB	353327023124415	Lingskar Selatan, Lengkong, Bandung, West Java, 40263, Indonesia	Trans Studio Bandung, Jalan Cibangkong Lor, Maleer, Batununggal, Bandung, West Java, 40274, Indonesia	28-12-2022 - 14.38	Selesai	Selesai
6	D 1920 AI	353327023105949	jalan punctu nomor 518 Bandung	jalan pelajar pejuang 45 nomor 65 Bandung	24-11-2022 - 17.46	Selesai	Selesai
7	D 1910 DB	353327023102519	lisk	RB	02-11-2022 - 11.04	Driver Menjemput	Antar
8	D 1978 BS	353327023124688	lisk	RB	02-11-2022 - 11.00	Jadwal Masuk	Jemput
9	D 1978 BS	353327023124688	lisk	RB	02-11-2022 - 11.00	Selesai	Selesai

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)